

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP

¹Narkuziyev Anvar Rustamovich, ²Norbekova Manzura Akram qizi

¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

¹Наркузиёв Анвар Рустамович, ²Норбекова Манзура Акрам қизи

¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INFRAUZILMA FAOLIYATIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

¹Narkuziyev Anvar Rustamovich, ²Norbekova Manzura Akram qizi

¹O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi.

²O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi.

abstract

In this article, we will consider the analysis of several literatures on the development of infrastructure for small business and entrepreneurship in the regions of China and Turkey and the possibilities of using their experience in our country. In addition, the need to develop business infrastructure in the regions of the above-mentioned countries, its impact not only on small business and entrepreneurship, but also on the economy of the country was studied. In the article, the issue was approached with attention to the application of foreign experience in the development of business infrastructure in our country, and some aspects that should be taken into account in the development of infrastructure in the regions are cited as recommendations.

аннотация

В данной статье мы рассмотрим анализ нескольких литератур по развитию инфраструктуры малого бизнеса и предпринимательства в регионах Китая и Турции и возможности использования их опыта

в нашей стране. Кроме того, изучена необходимость развития бизнес-инфраструктуры в регионах вышеперечисленных стран, ее влияние не только на малый бизнес и предпринимательство, но и на экономику страны. В статье к вопросу подошли с вниманием к применению зарубежного опыта развития бизнес-инфраструктуры в нашей стране, а в качестве рекомендаций приведены некоторые аспекты, которые следует учитывать при развитии инфраструктуры в регионах.

annotatsiya

Ushbu maqolada Xitoy hamda Turkiya davlatlarining hududlarida kichik biznes va tadbirkorlik sohasi uchun infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha bir nechta adabiyotlar tahlilini va ular tajribasini mamlakatimizda foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, yuqorida nomlari keltirilgan davlatlarda tadbirkorlik infratuzilmasini hududlarda rivojlantirish zarurati, uning nafaqat kichik biznes va tadbirkorlik sohasiga balki mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri o'rganilgan.

Maqolada tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirishning xorij tajribasini yurtimizda qo'llashga e'tibor bergan holda masalaga yondashilgan va hududlarda infratuzilmani rivojlantirishda inobatga olinishi kerak bo'lgan ayrim jihatlarini tavsiya sifatida keltirib o'tilgan.

Keywords:

regional infrastructure, infrastructure, small business and entrepreneurship, China, Turkey.

Ключевые слова:

региональная инфраструктура, инфраструктура, малый бизнес и предпринимательство, Китай, Турция.

Kalit so'zlar:

hududiy infrastruktura, infrastruktura, kichik biznes va tadbirkorlik, Xitoy, Turkiya.

© 2023. *Narkuziyev Anvar Rustamovich, Norbekova Manzura Akram qizi.*

Kirish

Bugungi kunda istalgan sohani rivojlantirish uchun xorij tajribasini o'rganish va uni mamlakatda foydalanish imkoniyatlarini baholash dolzarb hisoblanadi. Sababi ayrim davlatlar ma'lum bir yo'nalishda muvaffaqiyatga erishgan holda dunyo hamjamiyatiga na'muna yaratgan bo'ladi. Bunday muvaffaqiyatli tajribalardan foydalanish kelgusi xavf-hatarlarni va xarajatlarni pasaytirish imkonini beradi. Shu sababdan hududlarda kichik biznes va tadbirkorliklar uchun infrastrukturani rivojlantirish bo'yicha Turkiya va Xitoy davlatlar tajribasini o'rganishga qaror qildik.

Bizga ma'lumki, Xitoy davlati kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish va unga zarur infrastrukturani yaratish bo'yicha yetakchi davlatlardan sanaladi. Boshqa davlatlar tajribasidan farqi shundaki mamlakatda qisqa muddatda mahalliy bozorlarni to'yintirish hamda eksportga yo'naltirilgan tovar va xizmatlarni yaratish uchun kerak bo'ladigan infratuzilmani yarata oldi. Shuningdek mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishi hamda jamiyat farovonligining negizi bo'lib xizmat qilmoqda. Iqtisodchi olimlar tadbirkorlik muhitini iqtisodiy rivojlanish va tadbirkorlikni yanada ommalashtirishda juda ham muhim omil deb hisoblashadi. Mamlakatlar darajasida olib qarasak, Xitoy doimiy ravishda kichik biznes hamda tadbirkorlik sohasini rivojlantirish uchun islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Korxonalar darajasida biznes muhitini optimallashtirishni foyda solig'i va xususiy mulk dahlsizligi o'zida aks ettiradi. Turkiya davlati ham Xitoy hukumati kabi mamlakat hududlarida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda zarur infrastrukturani yaratishda ulkan yutuqlarga erishgan davlatlardan biri sanaladi. Yuqorida sanab o'tilgan omillar korxonalarining transaksion harajatlari va risklarini kamaytirishga xizmat qiladi. Aslida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishga juda ko'plab omillar ta'sir etadi. Ko'plab olimlar tomonidan biznes muhitini yaxshilash tadbirkorliklar sonini ko'paytirishga xizmat qiladigan biznes infrastrukturani rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Aytish joizki, Xitoy kompaniyalari har kuni biznes yuritishning yangicha yo‘llarini o‘ylashsa, boshqalar esa o‘zgarishlarga tezkorlik bilan moslashish to‘g‘risida bosh qotirishadi. Hukumat tomonidan yaxshigina tadbirkorlik qilish uchun infratuzilma yaratilgan bo‘lib, ular iste‘molchiga yo‘naltirilgan infratuzilmani rivojlantirish haqida ko‘proq bosh qotirishadi[1].

Xitoyda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda e‘tibor berilishi kerak bo‘lgan jihatlar quyidagicha (1-jadval) uch toifaga ajratiladi.

1-jadval

Xitoyda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda omillar toifalari[2].

Birlamchi omillar	Ikkilamchi omillar	Uchinchi darajali omillar
Hukumat samaradorligi	Davlat xarajatlari Davlat xizmatlari	Davlat budjeti xarajatlari (mln) Hukumat samaradorligi (%)
Inson kapitali	Ishchi kuchi	O‘rtacha oylik ish haqi (yuan)
	Ishchi kuchiga xarajatlar	Ta‘lim bilan qamrab olish (jon boshiga)
Moliyaviy xizmatlar	Xizmat ko‘lami	Moliyaviy xizmat ko‘rsatuvchilar (har 10 000 kishiga) Xususiy moliyaviy xizmat ko‘rsatuvchilar (har 10 000 RMB)
Davlat xizmati darajasi	Gaz ta‘minoti potentsiali Suv ta‘minoti Elektr energiyasi ta‘minoti Tibbiy xizmat	Tabiiy gaz ta‘minoti (mln tonna) Suv ta‘minoti (mln kub metr) Sanoat uchun elektr energiyasi (mln kw) Koykalar soni (mln kishiga)
Bozor shart-sharoitlari	Iqtisodiy ko‘rsatkichlar Import va eksport Korporativ institutlar	Aholi jon boshiga YaIM (yuan) Asosiy vositalarga investitsiyalar (aholi jon boshiga) Xorijiy capital o‘zlashtirilishi (aholi jon boshiga) Yangi tuzilgan shartnomalar soni Sanoat korxonalar soni
Innovatsion soha	Innovatsion sohaga xarajatlar Innovatsion soha natijalari Innovatsion salohiyat	Ilmiy tadqiqotlar uchun xarajatlar Qo‘lga kiritilgan patentlar soni Innovatsion salohiyat indeksi

1970-yildan boshlab Xitoy hukumati tomonidan kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish masadida amalga oshirgan islohotlari sabab xususiy sektor asta-sekinlik

bilan paydo rivojlandi va iqtisodiy o‘shni ta‘minlashda juda katta ahamiyat kasb eta boshladi.

Xitoy tadbirkorligining dinamik infratuzilmasi. Bugungi kundagi Xitoyning tadbirkorlik uchun yaratgan infrastrukturasi samarali olib borilgan islohotlar va tizim natijasi deyish mumkin. Sababi mamlakat yillar mobaynida infrastrukturani shakllantirar ekan, iqtisodiyotda investitsiyalar faolligini ta‘minlay oldi. Bu esa yangidan yaratiladigan firmalarning manbalaridan biriga aylandi. Tadbirkorlik subyekti yaratilar ekan, u “tug‘ilganidan” boshlab bozorning boshqa ishtirokchilari bilan munosabatlarining qanday bo‘lishining institutsional asoslari mustahkamlab qo‘yilgan edi. Aniqroq aytganda, qonuniy ravishda ish boshlashidan oldin xususiy tadbirkor qancha ishchi kuchi ishlata oladi, faoliyat davomida hamkorlari kimlar boladi, bank sektori bilan a‘loqasi qanday bo‘ladi kabi savollarga javobni yaxshi biladi. Bu orqali tadbirkor faoliyat yo‘nalishini baholash imkoniga ega bo‘ladi.

Xitoyning mahalliy hokimiyatlari tomonidan ham tadbirkorlarni doimiy ravishda qo‘llab-quvvatlashlar amalga oshiriladi. Ayniqsa xorijiy korxonalar bilan mahalliy korxonalarni bir-biri bilan bog‘lashga va ularni bir-biri bilan hairdor bo‘lishiga intilishadi. Mahalliy miqyosda qulay infrastruktura yaratish maqsadida sanoat klasterlarini yaratishgan. Bu esa korxonalar uchun zarur bo‘lgan ishlab chiqarish, tashish, sotish kabi infratuzilmalardan bir joyda turib foydalanish imkonini beradi. Natijada ishlab chiqarish samaradorligi oshadi, vaqt sarfi kamayadi va xarajatlarni pasaytiradi.

Xitoy asosan iqtisodiy infrastrukturaga 1998-yildan boshlab katta e‘tibor bera boshladi. Transport, elektr energiyasi, gaz tarmog‘i, telekommunikatsiya, shahar suv ta‘minoti va sanitariya sohalariga xarajatlar 1994-yilgi 39 mlrd dollardan 1998-yilga kelib 88 mlrd dollarga yetdi. 2003-yilda 123 mlrd dollargacha oshib YaIMga nisbatan 8,7 foizini tashkil etdi. Boshqa Osiyo davlatlari moliyaviy inqirozni boshdan kechirayotgan bir paytda Xitoy moliyaviy islohotlarni amalga oshirgan holda infrastrukturaga mablag‘ yo‘naltira oldi. Shu bilan bir qatorda mazkur soha markaziy hukumatdan hududiy birliklari sari harakatlana boshladi. Bosh hukumat sohani rejalashtirish, moliyalashtirish va siyosiy muvofiqlashtirishda o‘z rolini mustahkamlayotgan bir paytda, hududiy birliklar infratuzilmani qanday qilib moliyalashtirish va boshqarish bo‘yicha moslashish jarayonini boshdan kechirayotgan edi[3]. Eng muhimi mamlakatning investitsiya siyosati milliy raqobatbardoshlikni va iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirishni maqsad qilgan edi. Bugungi kundagi rivojlangan kichik biznes va tadbirkorlik sohasini hududlardagi keng ko‘lamli infrastrukturaviy islohotlarsiz tasavvur etish mushkul.

Xitoyda kichik biznes va tadbirkorlik, xususi sektor rivojlanishining o'ziga xos tarihi mavjud. 1978- va 1992-yillar oralig'ida hukumat dastlab qishloq ho'jaligini nomarkazlashgan boshqaruvga o'tkazish orqali fermerlarga nimani, qancha va qanday yetishtirish bo'yicha imkoniyat yaratib berdi. Natijada, kichik shaharchalar va qishloqlarda (TVE - township and village enterprises) kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishiga sabab bo'ldi. Bu vaqt oralig'ida hukumat turli turli xil siyosiy islohotlarni amalga oshirdi va xususi sektor rivoji uchun huquqiy o'zgarishlar qildi[4].

1992- va 2000-yilgacha bo'lgan davr mobaynida, xususiylashtirish jarayonlari jadallashdi. Davlat tasarrufidagi tadbirkorliklar ulushi 1978-yildagi 77 % dan 1999 ga kelib 28 % gacha pasaydi. Ammo, davlat hamda xususi tadbirkorliklar o'rtasida diskriminatsiya saqlanib qolgandi.

2000-yildan hozirga qadar davlat va xususi tadbirkorliklar maqomi tenglasha bordi. Ularga teng huquqli imkoniyatlar berila boshlandi[5].

Mamlakat hududlari bo'ylab kichik biznes va tadbirkorlik rivojlanishi bir-biridan farq qilardi. Davlat darajasidagi institutsional o'zgarishlardan tashqari kichik biznes va tadbirkorlik rivojlanishida siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy ahvoning hududiy hususiyatlari ta'sir etmasdan qolmadi. Ushbu farqlanish ro'yhatdan o'tgan korxonalar sonida ham namoyon bo'ldi. 2003-yilda 69.3 % xususi tadbirkorliklar mamlakatning qirg'oq bo'yi hududlarida, 17.1 % va 13.5% i mos ravishda markaziy va g'arbiy provinsiyalarda joylashgan edi[6].

1-rasm. Xitoyda EIZ (erkin iqtisodiy zona) va MIZ (maxsus iqtisodiy zona)lar va ularning joylashuvi¹².

¹²https://www.google.com/search?q=special+economic+zones+in+china&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwicqWt1676AhXmLYsKHZl6CvkQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=635&dpr=1#imgrc=zar-k1hHLVj0M

Tadbirkorlik sohasi uchun infrastrukturani yaratishning samarali usullaridan biri – bu MIZ hamda EIZlarni tashkil etishdir. Bu usul Xitoy tajribasida yaxshi samara bergani ko‘rish mumkin.

Yuqoridagi rasm ma’lumotidan ko‘rinadiki, MIZlar mamlakatning qirg‘oq bo‘yi hamda chegara hududlari bo‘ylab joylashgan. MIZlarning bunday joylashuvi ham geografik jihatdan juda katta ahamiyatga ega. Suv bo‘ylab joylashtirilgan MIZlar suv transporti orqali tashishda ustunlik bersa, Horgos va Koshgar kabilar quruqlikda chegara bo‘ylab joylashishi mamlakatning boshqa qismlarini dunyo davlatlari bilan bog‘lashda “hub” vazifasini bajarish orqali ustunlik beradi.

“Maxsus iqtisodiy zonalar” tadbirkorlik sohasi vakillari uchun imtiyoz va preferensiyalarga ega infratuzilmalar majmuasi hisoblanadi.

2-jadval

Xitoy davlatida “Maxsus iqtisodiy zonalar” turlari va umumiy soni¹³

Maxsus iqtisodiy zonalar				
Maxsus iqtisodiy zonalar (SEZ)	Davlat darajasidagi yangi hududlar (State-level new areas)	Erkin savdo zonalar (FTZ)	Qirg‘oqbo‘yi ochiq shaharlar (COC)	High-Tech sanoat rivojlanish zonolari (High-Tech IDZ)
7	19	10	16	168
220				

Yuqoridagi jadval ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatda “Maxsus iqtisodiy zonalar”ning bir necha ko‘rinishlari farq qiladi. Ular joylashuvi, maqsadi va vazifasiga ko‘ra bir-biridan farqli hisoblanadi. E’tiborli jihati shundaki, High-Tech sanoat rivojlanish zonalar eng yuqori ulushga ega. Mamlakat bo‘ylab hududlarda kamida bitta ko‘pi bilan 12 atrofida High-Tech sanoat rivojlanish zonalar tashkil etilgan.

Shuningdek, hukumat tomonidan kichik biznes va tadbirkorlik sohasini rivojlantirish va unga qulay shart-sharoitlar yaratish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlardan biri – bu sanoat klasterlarining tashkil etilishidir. Xitoy iqtisodiyoti tarixida sanoat klasterlarini tashkil etish samarali islohotlardan biri hisoblanadi. Ushbu klasterlar hukumat tomonidan ayniqsa hududiy boshqaruv birliklari tomonidan faol ravishda qo‘llab-quvvatlangan. Mahalliy hukumat yordamlari turli xil bo‘lishiga qaramasdan, sifatli infrastruktura yaratish maqsadida asosan “bozor muvaffaqiyatsizlik” lari yuzaga kelgan tomonlarga e’tibor berilar edi. Hukumat uchun yo‘llar, energiya ta’minoti, suv va internet tarmoqlari ta’minotlari orqali infratuzilmani shakllantirish eng asosiy prioritet hisoblansa, hududiy hukumatlar biznes faoliyatiga

¹³ Muallif tadqiqotlari asosida tuzildi

ko'maklashish maqsadida maxsus bozorlar yoki sanoat parklarini bunyod etishga harakat qiladi. Bu kabi bozorlar ishlab chiqaruvchilar, sotuvchilar va iste'molchilarni bir joyda jamlash uchun qulay shroitlarga ega bo'lib, sanoat klusterlarini rivojiga katta hissa qo'shdi. Shichiao provinsiyasida mahalliy bozorni tartibga solish va ishlab chiqarish va savdoni rivojlantirish maqsadida shahar hukumati norasmiy bozorning o'rniga Janubiy Tekstil bozorini tashkil etdi. Shenjou provinsiyasida munisipal hukumat tomonidan 557 mln RMB "Xitoy Poyabzal Kapital" sanoat zonasini va Lu Cheng shahrida poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashgan kompleksni barpo etish uchun sarfladi. Jejiangda esa, turli xil manbalar hisobidan "kashmir sviter bozori" ni tashkil etdi va qo'shimcha infrastrukturani shakllantirish uchun xususiy tadbirkorlar jalb etildi. Investorlarga asosan logistic markaz, yuklash joylari, omborxonalar va avtoturargoh kabilarni barpo etishga ruxsat berildi. Yuqoridagi kabi misollarni mamlakat bo'ylab istalgancha topish mumkin edi[7].

Biznesga imkoniyatlar berish va shart-sharoitlar yaratish bilan birgalikda zarur holatlarda sifat va standartlar ustidan nazorat qilish zarur hisoblanadi. Tekstil klasterida dastlab sifatga emas hajmga e'tibor berildi va natijada arzon va past nufuzli tovarlar hajmi ortib ketdi. Buni to'g'irlash uchun mahalliy hukumat tomonidan sifat va standart nazoratlar o'rnatildi.

Ochiqlik siyosatiga asosan avvalo kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun infrastruktura Xitoyning Sharqiy qirg'oq bo'yi hududlarida rivojlantirila boshlandi. Ushbu hududlarda xalqaro savdoni rivojlantirish maqsadida "erkin iqtisodiy zonalar" tashkil etildi. Sekin-astalik bilan "erkin iqtisodiy zonalar" boshqa sohil bo'yi hududlarda ham ochila boshladi. Qirg'oq bo'yi hududlari geografik jihatdan boshqa hududlarga nisbatan ustunliklarga ega bo'lganligi sababli to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishga katta yordam beradi. Aytish mumkinki, Janubiy sohil bo'yi hududlari hududiy, madaniy jihatdan yaqin va xorijiy davlatlar bilan munosabat o'rnatishda lingvistik jihatdan ustunlikka ega edi. Bu esa Gongkong, Makau va Taivan kabi hududlarni to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar makoniga aylantirgan muhim omillardan hisoblanadi.

Tadqiqot metodikasi

Mazkur maqolada iqtisodchi olimlarning Xitoy hamda Turkiya davlatlari hududlarida kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishi, unga yaratilgan infratuzilma tajribasi bo'yicha olib brogan tadqiqotlari tahlil etilgan hamda ularning tajribasini mamlakatimizda foydalanish imkoniyatlari baholangan. Shuningdek, xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish orqali muayyan xulosa va takliflar berilgan. Mavzuni tadqiq etish mobaynida mantiqiylik va tarixiylikning birligi, ilmiy abstraktsiya, deduksiya va statistic tahlil kabi ilmiy bilish usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda mamlakatda kichik biznes va tadbirkorlik uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishadigan bo'lsak, quyidagicha ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Dastlab sohalar bo'yicha elektr energiya iste'moliga to'xtalamiz.

1-chizma. Xitoyda barcha sohalarda elektr energiya istemoli dinamikasi¹⁴

Yuqoridagi chizma ma'lumotlaridan ko'rinadiki, barcha sohalar bo'yicha elektr energiya iste'moli kuchli dinamik o'zgarishlarga ega. Umumiy hisobda ko'rsatkich vaqt o'tgan sari oshib bormoqda. Qiziqarli jihati shuki, yil ohirida elektr energiya iste'moli keskin kamayadi.

2009-yilda sohalarda elektr energiya iste'moli 350 mlrd KWni tashkil etgan bo'lsa 2021-yilga kelib bu ko'rsatkich deyarli ikki barobarga oshib, 670 mlrd KWga yaqinlashdi.

2-chizma. O'zbekistonda sohalar bo'yicha elektr energiya istemoli dinamikasi¹⁵

¹⁴ www.worldbank.org sayti ma'lumotlari asosida tayyorlandi

¹⁵ www.stat.uz sayti ma'lumotlari asosida tayyorlandi

Yuqoridagi chizma mamlakatimizda elektr energiyasini tasvirlab berar ekan, unda quyidagicha malumotlar shakllanadi.

Birinchidan, dastlabki dekadada elektr energiya iste'moli umumiy hisobda unchalik ham o'zgarishga uchramagan. Keying o'n yillikda elektr iste'moli sezilarli darajada oshgan.

Ikkinchidan, elektr energiya iste'molida eng katta ulush sanoat hamda qishloq ho'jaligi korxonalariga to'g'ri keladi. Undan keying o'rin aholi tomonidan band etilgan va ikkinchi dekadada sezilarli darajada ortgan. Eng kam elektr energiya iste'molini qurilish, tijorat korxonalari hamda davlat idoralari amalga oshirgan. Ohirgi yillarda esa, sanoat korxonalariga hamda aholining elektr energiya iste'moli hajmi deyarli tenglashishga ulgurgan. Qishloq ho'jaligi sohasida bo'lsa bu ko'rsatkich pasayib bormoqda.

Xitoy hukumati o'z iqtisodiyotini zamonaviylashtirish va barqaror o'sishini ta'minlash maqsadida doimiy ravsihda infrastrukturaga davlat xarajatlarini amalga oshirib keladi. Ya'ni turli xil davlat dasturlari, rivojlanish dasturlari va yirik infrastrukturaga investitsion harajatlarni amalga oshiradi. Umumiy harajatlar 2003-yilda 0.62 trln dollarni (YaIMning 13%i) tashkil etgan bo'lsa, 2015-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 2.1 trln dollargacha (YaIMning 20%i) oshdi¹⁶.

Tadqiqotlarga ko'ra ushbu yo'nalishda islohotlar davom etadi va 2030-yilga kelib infrastrukturaga harajatlar tahminan 16 trlnni tashkil etadi.

Jahon tajribasida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish va unga zarur infratuzilmani yaratish bo'yicha o'z o'rniga ega davlat bu – Turkiya hisoblanadi. Bu sohada Turkiyaning eng katta yutuqi bu – tartibli va samarali xususiyashtirish hisoblanadi. Bu sohada ishlarning boshlanishi 1980-yilga borib taqaladi. Hukumat davlat mulkini xususiyashtirish hamda yangilarini barpo etishni birgalikda olib bordi. Shu bilan birgalikda mavjud hamda yangidan yaratilayotgan korxonalar uchun albatta talab darajasidagi infrastruktura zarur ekanligini bilishardi.

Zarur infratuzilmalardan biri – bu logistika sohasi bo'lib, mazkur sohada texnologik o'sish hisobiga xalqaro savdoda samaradorlik oshishiga erishildi. Bu esa turk firmalarining jahon bozorlari bo'ylab tovar va xizmatlari kengroq yoyilishiga katta hissa qo'shdi. Temir hamda suv yo'llaridagi ulkan yutuqlar mamlakatni xalqaro savdodagi o'rnini yanada mustahkamlashga yordam berdi. Bu orqali tranzit yuk tashish xizmati rivojlandi va hududiy korxonalar uchun muhim infratuzilmalardan biri bo'lib xizmat qildi.

¹⁶ <https://www.rics.org/es/wbef/megatrends/markets-geopolitics/case-study-how-does-china-pay-for-her-infrastructure--an-introduction/>

Hududlarda infrastrukturani yaxshilash orqali hududiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha Turkiya ham o'ziga xos tajribaga ega. Davlat, biznes va nodavlat tashkilotlar birgalikda iqtisodiy o'sishni ta'minlash maqsadida jamoaviy tarzda ulkan ishlarni amalga oshirdi. Hududiy boshqaruv organlari municipal jihatdan chegaralab qo'yilmadi. Ularning asosiy maqsadi hududiy iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash edi. Hududiy iqtisodiy rivojlanishning asosiy xususiyati – bu mahalliy resurslar hamda mahalliy potentsialdan foydalanish hisoblanadi. Bu yerda asosiy maqsad hududning iqtisodiy salohiyatini oshirish orqali biznes vakillari va aholiga qulay shart-sharoitlar yaratish sanaladi. Hududiy iqtisodiy rivojlanish yondashuvi vaqt o'tishi bilan o'zgarib bordi. 90-yillarda “qattiq infratuzilma”ga investitsiyalar jalb etila boshladi va e'tibor markazida bo'ldi. Shundan so'ng sekinlik bilan “yumshoq infrastruktura”ga qarab yo'nalish o'zgardi va inson kapitali rivojlanishi ko'proq e'tibor qaratildi. Davlat sektori o'rniga xususiy sektor investitsiyalari va davlat-xususiy sheriklik yetakchi o'rinni egallab, infrastrukturani yaratishga kirishadi. Va mahalliy firmalarning infratuzilmasi va o'sishi; hamkorlik biznes aloqalari va kommunikatsiya tizimini yaxshilash asosiy maqsadlardan biriga aylanadi. Hududiy infrastrukturani rivojlantirish asosan hududiy resurslardan foydalanish, hududiy nazorat, hududiy manfaatlar uchun prinsiplariga asoslanadi.

Infrstrukturani juda muhim deb biladigan Turkiya hukumati 2053-yilgacha o'zining uzoq yillik strategiya va maqsadlarini ishlab chiqdi. Unga ko'ra kelgusi 30 yilda katta yo'llar hajmini, temir va suv yo'llari orqali tashishni va infratuzilmaga investitsiyalarni ikki barobardan ko'proq oshirish belgilangan. Transport va Infrastruktura vazirining aytishicha, temir yo'l tarmog'i 2053 yilgacha bugungi 13000 kmdan 28590 kmgacha uzaytiriladi.

2003- va 2021-yillar oralig'ida 172 mlrd dollardan ko'proq investitsiyalar transport va kommunikatsiya sohasiga o'zlashtirilgan: - deydi Transport va Infrastruktura vaziri Karaismailo'g'lu. Vazirning aytishicha, “2053-yilgacha investitsiyalar hajmi 198 mlrga oshiriladi”

Hisob-kitoblarga ko'ra, yuqorida keltirib o'tilgan infrastrukturaga sarflar natijasida quyidagilarga erishiladi:

- Hukumat 176 mlrd dollar tejaydi, shundan:
 - Vaqt hisobidan 59 mlrd dollar
 - Yoqilg'i hisobidan 26 mlrd dollar
 - Baxtsiz hodisalar kamayishi hisobidan 10 mlrd dollar
 - Tabiat ifloslanishining kamayishi hisobidan 31 mlrd dollar
 - Va boshqa tashqi omillar hisobidan 56 mlrd dollar

Karaismailoʻgʻluning aytishicha Turkiya yoʻlovchi va yuk tashish boʻyicha Yevropa, Gʻarbiy Osiyo va Afrika davlatlari uchun hab vazifasini bajaradi.

Shuningdek turizm sohasi rivojlanib, turistlar oqimining infratuzilmaga bosimining ortishi sababli, 2053-yilgacha bugungi kunda faoliyat yuritayotgan 56 ta aeroport 61 taga yetkaziladi¹⁷.

3-jadval

Hududlar infrastrukturasini rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.

SWOT.

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> Ishchi kuchi tarkibining nisbatan yosh ekanligi Turli darajadagi taʼlim olish imkoniyatlari Xususiy hamda davlat oliygohlarining mavjudligi Arzon ishchi kuchi Ishchan va qoʻllab-quvvatlovchi institutlar 	<ul style="list-style-type: none"> Ishsizlik va kambagʻallik Talab darajasida boʻlmagan infrastruktura, ayniqsa yangidan tashkil etilgan korxonalar uchun Boshqaruv sohasiga nisbatan salbiy tasavvur Motivatsiyasini yoʻqotgan tadbirkorlik subyektlari Talab darajasida boʻlmagan ishchi kuchi Samarasiz hududiy boshqaruv organlari
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> Transport tizimining talab darajasida shakllantirish imkoniyatlari Jahon Savdo tashkilotiga kirish Turli xil xalqaro kelishuvlarga erishish Siyosiy va iqtisodiy barqarorlik Kichik biznes va tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlovchi institutlar Kichik biznes va tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash yuzasidan huquqiy yaxshilanish 	<ul style="list-style-type: none"> Tez suraʼtlarda oʻsayotgan aholi Moliyaviy taqchillik Qoʻshni davlatlarda siyosiy beqarorlik Byurokratik va kompleks boshqaruv

Yuqoridagi SWOT tahlildan koʻrinadiki, mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish va ularga zarur infratuzilmani yaratish va rivojlantirish boʻyicha boshqa davlatlar tajribasini amaliyotga joriy etishda oʻziga xos imkoniyatlar va muammolar yuzaga kelish ehtimoli mavjud.

Boshqa davlatlar tajribasidan foydalanishda yetarlicha imkoniyatlar mavjud. Hududlarimizda turli malakaga ega ishchi kuchini topish mumkin. Har bir hududning oʻziga xos boʻlgan, bir-birini takrorlamaydigan ichki resurslari mavjud.

Bugungi kunda olib borilayotgan iqtisodiy siyosat zamirida jamiyat farovonligi yotipti. Bunda ochiqlik siyosati, tadbirkorlikni rivojlantirish, shaffof sud huquq tizimi kabilarga asoslanmoqda. Shu sababli jahon hamjamiyatiga integratsiya jarayoni ham jadallashib

¹⁷ <https://www.hurriyetdailynews.com/minister-unveils-major-investment-plans-for-transport-infrastructure-172768>

bormoqda. Bu kabi islohotlar mamlakatimizda biznes infratuzilmani rivojlantirishning xorij tajribasini qo‘llash qo‘l keladi.

Xulosa va takliflar

Ammo aytish joizki, hech bir narsa nomukammallikdan, kamchiliklardan holi emas, jumladan hududlarda infratuzilmani rivojlantirishning Xitoy tajribasi ham: qanday kamchiliklar mavjud edi?

- Investitsiyalarning behuda sarflanishi
- Davlat fondlarining suiiste‘mol qilinishi
- Qishloq hududi yerlarini qurilish maqsadida haddan tashqari ko‘p ajratilishi
- Tabiatga zarar yetkazilishi

Shuningdek, mamlakatimizda hududlarda kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda infratuzilmani yaxshilash bo‘yicha Xitoy va Turkiya tajribasini foydalanish uchun quyidagi jihatlarga e‘tibor qaratish zarur deb hisoblaymiz:

- Geosiyosiy beqarorlik sharoitida hamkor hamda qo‘shni davlatlar bilan o‘zaro manfaatdorlikka asoslangan munosabatni yanada chuqurlashtirish
- Investitsion va moliyaviy mablag‘larni o‘zlashtirishda shaffoflikka keng urg‘u berish va qat‘iy korrupsiyaga qarshi kurashish
- Quyi boshqaruv tizimining samaradorligiga sabab bo‘layotgan omillarni aniqlash ta‘sirchan mehanizmlarni ishlab chiqish.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ruipeng Tan, Lulu Pan, Mengmeng Xu, Xinju He, “Transportation infrastructure, economic agglomeration and non-linearities of green total factor productivity growth in China: Evidence from partially linear functional coefficient model”, *Transport Policy*, 2022, ISSN 0967-070X, <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.09.027>.
2. Rong, K., Liu, Z. and Shi, Y. (2011), "Reshaping the business ecosystem in China: case studies and implications", *Journal of Science and Technology Policy in China*, Vol. 2 No. 2, pp. 171-192. <https://doi.org/10.1108/17585521111155228>
3. Yang, J.Y., Li, J. The development of entrepreneurship in China. *Asia Pacific J Manage* 25, 335–359 (2008). <https://doi.org/10.1007/s10490-007-9078-8>
4. He, C., Lu, J. & Qian, H. Entrepreneurship in China. *Small Bus Econ* 52, 563–572 (2019). <https://doi.org/10.1007/s11187-017-9972-5>
5. Atherton, A., & Newman, A. (2017). *Entrepreneurship in China: The Emergence of the Private Sector* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315625126>
6. Li, H. (2012). History and Development of Entrepreneurship in China. *Entrepreneurship and Economic Growth in China*, 13–34. doi:10.1142/9789814273374_0002
7. Мухтаров Б. Ozbekiston respublikasida axoli daromadlarini osish dinamikasi //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 579-581.

8. Botir M., Nodirbek X. QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHOLI DAROMADLARIGA TA’SIRI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 253-257.
9. Botir M. RAQAMLI IQTISODIYOTGA O‘TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 257-260.
10. Mukhtorov B., Ermatov M. METHODS OF EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 76-80.
11. Мухтаров Б., Хайруллаев Н. Преимущества и недостатки оффшорных зон //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
12. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.
13. Муртазин Э. Р., Сиддиқов М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.
14. Цой М. П., Худояров Р. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 37-40.
15. ЦОЙ М. РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ–МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
16. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
17. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
18. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics and Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.
19. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.
20. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
21. To‘ychiyeva N. The main characteristics of innovation management in the higher education system //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 103-105.
22. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
23. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.

24. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
25. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
26. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
27. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
28. Azimov Y. THE METHOD OF DEVELOPING CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON THE COMPETENCE APPROACH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 80-91.
29. Yusufjon A. FIZIKA DARSIDA O ‘QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 368-370.
30. Yusufjon A., Shahzoda U. DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS IN PHYSICS CLASS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 271-275.
31. АЗИМОВ Ю. ЎҚУВЧИЛАРДА КРЕАТИВ ФИКРЛАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ: АЗИМОВ Юсуфжон, ЎЗМУ Жиззах филиали катта ўқитувчиси //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 7. – С. 302-306.
32. Yusufjon A. DEVELOP CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 5-8.
33. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
34. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 290-298.
35. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O ‘TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 169-175.
36. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 193-196.
37. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 21. – С. 1-4.

38. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
39. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
40. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 266-269.
41. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 142-147.
42. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 258-265.
43. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
44. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
45. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.
46. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
47. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
48. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
49. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – С. 63-69.
50. Sarvar G., Sirojiddin S. Pulatova Mashhura Xushnudbek qizi.(2022). Factors affecting labor relations and its wage //Journal of academic research and Trends in Educational Sciences. – Т. 1. – №. 12. – С. 125-129.
51. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 95-99.
52. G'aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 116-126.
53. G'Aybullayev Sarvar O. et al. O 'zbekistonda iste'mol savatchasi hozirgi holatini va uni shakillantirish yo 'nalishlari //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.

54. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 130-136.
55. Xaydarov, B., & Saitov, S. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 634–635. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
56. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – C. 63-69.
57. Xolmuradovich X. B. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 128-131.
58. Sirojiddin S., Azizbek A. TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY AND ITS CHARACTERISTICS IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 255-258.
59. O'G'Li N. D. R., Qizi T. D. Z. MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 1-4.
60. Najmiddinov D. R., Shodlikov D. E. THE EFFECT OF THE SECRET ECONOMY IN A DAILY LIFE OF THE SOCIETY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1A. – C. 56-59.
61. Dilshod N. XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 105-110.
62. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 32-36.
63. Нажмиддинов Д., Абдурахимов М. Yashirin iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 193-196.
64. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 250-257.
65. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 125-129.
66. Sirojiddin S. et al. SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 115-119.
67. Сайтов С., Хонкелов Я. Raqamli iqtisodiyotning bugungi kundagi o'rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 301-304.
68. Sirojiddin S. et al. PRICE AND ITS ROLE IN ENSURING THE STABILITY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 357-365.